

30-Sentabr, 2024-Yil

NOSIRUDDIN BURXONUDDIN RABG'UZIYNING "QISASI RABG'UZIY"
ASARINING MA'RIFIY – TARBIYAVIY HAMDA BADIY- ESTETIK AHAMIYATI

G'aybulloyeva Umida Dilshod qizi

Qodirova Dilchiroy Qobil qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti, Sirtqi ta'lim shakli,

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabalari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853560>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Nosiruddin Burxonuddin Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" asari badiiy semantik tahliliga oid fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Nosiruddin Burxonuddin Rabg'uziy, "Qisasi Rabg'uziy", badiiy semantik tahlili, g'azal, ruboiy, qit'a, to'rtlik, qasida, musammat janr, uslub.

THE EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL AND ARTISTIC AESTHETIC
SIGNIFICANCE OF NASIRUDDIN BURKHANUDDIN RABGHUZI'S "THE STORY
OF RABGHUZI"

Abstract. In this article, comments on the artistic semantic analysis of Nasiruddin Burkhanuddin Rabghuzi's work "Qisa Rabghuzi" are presented.

Key words: Nasiruddin Burkhanuddin Rabghuzi, "Qisasi Rabghuzi", artistic semantic analysis, gazal, rubai, continent, quartet, qasida, musammat genre, style.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ИСТОРИИ О РАБГУЗИ» НАСИРУДДИНА
БУРХАНУДДИНА РАБГУЗИ

Аннотация. В данной статье представлены комментарии к художественно-смысловому анализу произведения Насируддина Бурхануддина Рабгузи «Киса Рабгузи».

Ключевые слова: Насируддин Бурхануддин Рабгузи, «Кисаси Рабгузи», художественно-смысловой анализ, газель, рубай, континент, квартет, касыда, жанр мусаммата, стиль.

Rabg'uziy XIII asrning oxirlari va XIV asrning boshlarida yashagan xorazmlik shoirdir.

Uning «Qisasi Rabg'uziy» asari o'zbek nasrining qadimiy namunasi. Bu asar islom dinini qabul qilgan mo'g'ul beklaridan biri bo'lgan Nosiruddin To'qbug'aning topshirig'i va homiyligida yozilgan. Asar hijriy 709 yil, melodiy 1309-1310 yil (ba'zi manbalarda 1311 yil) yaratilgan deb ko'rsatiladi. To'qbug'a Rabg'uziyga payg'ambarlar haqida asar yozishni topshiradi va natijada «Qisasi Rabg'uziy» yuzaga keladi. Bu asar "Qisas ul-anbiyo", "Qisas ul-anbiyoi turkiy" nomlari

30-Sentabr, 2024-Yil

bilan ham mashhur bo'lgan. Asosan, payg'ambarlar hayotini hikoya qiluvchi bu asarning o'ziga xos yaratilish tarixi bor: Musulmon sharqida bu mavzuda ko'plab asarlar yaratilgan. Lekin asarda yozilishicha, ularning "ba'zisi mustaqim (to'g'ri, haqiqiy) bor, ba'zisi nomustaqim. Bir onchasi (bir qanchasi) muqarrar (pucta, tugal) va bir onchasi mubattar (notugal) bor". Shuning uchun han bek To'qbug'a adibning "o'qimoqg'a keraklik, o'rganmakka yarog'liq" kursisi, Sulaymon va Bilqis haqidagi, Yunus, Ilyos, Xizr, Luqmoni hakim, Iso, Iskandar haqidagi qissalar ham e'tiborlidir. Asarning katta qismi payg'ambarimiz Muhammad hayotlariga bag'ishlangan.

Rabg'uziy asarida xalq og'zaki ijodining ham chuqur ta'siri seziladi. Masalan: Bani Isroil ularga 12 baquvvat, baland bo'yli kishilarni yuborishadi, bog'bon kelib ularning oltitasini bir yengiga, yana oltitasini ikkinchi yengiga solib oladi. Ularni qo'l-oyoqli qurtlar deb ataydilar. Yoki Muso payg'ambar hassasini yerga sanchsa mevali daraxt, dushmanga qarshi ilon, daryodan o'tishda ko'prik vazifasini bajaradi. Yoki Yusufning akasi Yahudo na'ra tortsa, Misr eli hushsiz yiqiladi. Rabg'uziy haqida gap ketganda uning she'riyati alohida ahamiyaga ega. Rabg'uziy mahoratli nosirgina emas, nozikta'b shoir hamdir. Chunki har bir qissa boshida yoki oxirida keltirilgan she'rlar bundan dalolat beradi. Ayrim g'azallar voqealar ichida ham beriladi. Bular Rabg'uziyning turkiy aruz va barmoq vaznini yaxshi egallaganidan guvohlik beradi. Ushbu asarda 600 misra she'r o'rin olgan bo'lib, bular g'azal, ruboiy, qit'a, to'rtlik, qasida, musammat janrlarida bitilgan. Qissalar tarkibida berilgan o'zbekcha va arabcha she'rlar adibning nozikta'b zullisonayn shoir bo'lganligidan darak beradi. Misol qilib, Yusuf qissasi tarkibida keltirilgan arabcha va turkcha she'rlarga e'tibor qaratamiz.

Vo asafo ala firoqi qavmin
Va -lmudnu va-muznu va-rravasi
Kam tag'ayyara lana al-layali
Va kullu hamdin lana qulubu

Tarjimasi: Taassuflar bo'lsin bir jamoaning firoqiga, Ular yo'l ko'rsatadurgan chiroqlar edi va himoya qiladigan qal'alar edi, Safardayu shaharda, bazmdayu razmda Qanchadan-qancha tunlar tag'yir topdi to ularga o'lim kelguncha. Qalblar aytgan har bir hamd Va ko'zlar ko'rib turgan har bir shay.

Xuddi shu qissadagi turkiy she'rni keltiramiz, bu she'r orqali Yaqub payg'ambarning Yusufni o'ldirmoqchi bo'lgan o'n o'g'lining afsuslanish pushaymon bo'lish oqibatida yuzaga kelgan ruhiy kechinmalari tasvirlangan.

Bu biztek qatig' qindakim bor bu kun,
Uruldi orig' jong'a turluk tugun.

G'ariblikda erksiz tushub iylanib,

Essiz o'n qarindosh o'larmiz bu kun.

Asar tarkibidagi she'rlarning jami ellik to'qqizta deb hisoblasak, ulardan qirqtasi turkcha, o'n to'qqiztasi arabchani tashkil etadi. Asarda arabcha she'rlarning uchrashi tabiiy hol.

Chunki, asar Quroini karim va Hadisi shariflar tasirida yuzaga kelgan. Bu she'rlar asar mazmunini to'ldiradi, g'oyaviy maqsadni yuzaga chiqarishdagi o'ziga xos badiiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Asar badiiyati ham o'ziga xos. She'riy parchalardan tashqari juda ko'p o'rinlarda voqealar bayoni, holatlar tasvirida tashbeh, tanosub, tazod, tajnis takrir, jonlantirish kabi tasviriy vositalardan unumli foydalangan. Xususan, sa'j (nasrdagi ichki qofiya) adibning sevimli badiiy vositasi ekanligi ko'zga tashlanadi. Muallif sa'jdan asosan ta'rif va tavsif o'rinlarida foydalanadi.

Masalan, Idris alayhissalom ta'rifi: "...payg'ambar alayhissalom ul umri ukush, diyori ko'shish, Azroilg'a qotishg'an, rizvon birla yanashg'an, dunyodin qushdek uchg'an, tamug'g'a kirib chiqg'an, Sirot din yashindek kechg'an, uchmoh qabug'in ochg'an, o'zi aziz, o'rni adiz arig' zotlig', Axnuh otlig' Idris yalovoch". Asar tarkibidagi nazmiy parchalarning ahamiyatli jihati shundaki, bu she'riy parchalar janrlarning ilk ko'rinishlarini tashkil qilgan. Asarda g'azal, musammat, g'azal-marsiya janrlarining ilk ko'rinishlari uchraydi. Bahor vasfiga bag'ishlangan birinchi turkiy g'azal alohida ahamiyatga ega. G'azal shunday misralar bilan boshlanadi:

Kun hamalga kirdi ersa, keldi olam navro'zi,

Kechdi bahman zamharir qish, qolmadi qori, buzi.

So'ng olamning go'zal bir manzara kasb etgani, atrofning go'zalligi tavsiflanadi:

Kun kelu ming ko'rki ortib tirilur o'lmish jahon,

Tong badizlab naqshi birla bezanur bu yer yuzi.

Tasvirda jonlantirish, sifatlash va o'xshatishlar asosiy o'rin tutadi. Muhimi, ularda Rabg'uziyning tasavvur kuchi va badiiy mahorati ochiq ko'rinadi:

...O'rlesa bulutlari gulchirar bog'-u bo'ston,

Tol yig'ochlar yeng solishur o'ynayurtek qo'y-qo'zi.

...Lola sag'roqin icharda sayrar usrub sanduvach,

Turnalar un tortib o'tarda sakrashur baqlan, qo'zi.

G'azalning barcha baytlari o'zaro mantiqiy ip (navro'z) bilan bog'langan. Ana shu ichki bog'liqlik g'azal yaxlitligini ta'minlagan. Dastlabki bayt umumiy axborot berishga qaratilgan.

Qishning o'rniga bahorning kelishi ko'rsatilgan. Bunda muallif munosabatining ochiq ifodalanishi e'tiborni tortadi. Bahorga nisbatan "olam navro'zi" ifodasi qo'llansa, qishga nisbatan "bahman" (ayoz, qahraton, izg'irin) "zamharir" (qirovli, qahraton, qattiqsovuq) sifatlashlari

30-Sentabr, 2024-Yil

tanlangan. Keying baytlar bahorning xususiy jihatlarini tasvirlashni ko'zda tutadi. Dastlab dunyoning yangidan chiroy ochgani ("tirilur bu yer yuzi") qalamga olinadi.

Osmon va yerdagi o'zgarishlarni aks ettirish navbatdagi bayt qamroviga kiradi. Unda bulut va daraxtlarning o'ziga xos manzarasi ko'rsatiladi. *Lola, bulbul, turna, qo'zi* so'zlari bahorning turli belgilarni ifodalash vositasi bo'lgan. "Yer- osmon" zidligi asosida bahorning o'ziga xos tasvirini berish keyingi baytda ham davom etadi. Bahor osmonida qushlarning ko'payishi qug'u (oqqush), g'oz, qil(qilquyruq), qarlug'och(qaldirg'och) vositasida ko'rsatilsa, yerdagi jonivorlar harakatining jonlanishi os (oq suvsar), tiyin(olmaxon), kish (qunduzning bir turi), qunduz singari hayvonlar timsollari vositasida tasvirlangan.

Qadimgi turkiy tilda "yig'och", "og'och" so'zlari, asosan, "daraxt" tushunchasini ifodalagan. Navbatdagi baytda tilga olingan "tol yog'och minbarinda" (tol daraxtning shoxlarida) ifodasi xuddi shu ma'noni yuzaga chiqaradi. Bu baytda bir qator qushlar (to'ti, qumri, bulbul) ning xonishi – sayrashi orqali bahor faslining tarovati yana bir bor ta'sirli yo'sinda tasvirlangan. Asar tarkibida o'ttiz ikkita g'azal xususiyatlariga mos keluvchi g'azal xarakteridagi she'rlar mavjud.

Ularning orasida to'liq mukammal g'azal deb hisoblashimiz mumkin bo'lgan g'azallar ko'pchilikni tashkil qiladi. Asarda ayrim matla'siz, hamda maqta'siz baytlar ham uchraydi. Ular qofiyalanish tizimi va vazn jihatdan g'azal talablariga javob bo'ladi. Bunday xususiyat aksariyat arabcha she'rlarda uchraydi. G'azallarda, asosan, payg'ambarlar madh etilgan bo'lib, Odam, Ibrohim, Mustafo, Yaqub, Lut, Jirjis, Ilyos, Yunus, Sulaymon, Dovud, Idris, Nuh, Xud, Solih, Is'hoq, Yusuf va boshqa bir qancha payg'ambarlar g'azallar g'oyasini tashkil qiladi. Ga'zallarda payg'ambarlarning qiynchiliklari, kuch-qudrati, xususiyatlari, ichki his-tuyg'ulari kuylangan.

"Qisasi Rabg'uziy" da birinchi she'r –ilk marsiya o'rin olgan. Bu marsiyani Odam Ato o'g'li Hobilning o'limiga bag'ishlab aytadi. «Qissai Qobil va Hobil»da tasvirlanishicha, Qobil bilan Iqlimo, Hobil bilan Abudo tug'iladi. Iqlimo go'zal. Abudo ko'rksiz edi. Qobilga Abudo beriladigan bo'ldi, u ko'nmedi. Odam ularga qurbonlik qilishni, kimning qurbonligi qabul bo'lsa, Iqlimo berilishini aytdi. Hobilning qo'yi qabul bo'ldi. Qobil tosh bilan urib Hobilni o'ldirdi.

Qarg'alarga qarab, Hobilni yerga qo'ydi. Odam ko'mish shundan qoldi. (30- 31- betlar).

Asarda keltirilishicha, "Odam birla Havvo telim yig'ladilar. Odam ta'ziyat tutub bu she'rni aydi.

Yer yuzinda avval she'r ayg'an Odam erdi, ul she'r bu turur.

"Qisasi Rabg'uziy" turk badiiy nasrining ilk namunalaridan biri sifatida adabiyotimizda o'ziga xos o'ringa ega. Asar tarkibida yuqorida ta'kidlaganimizdek, nazmiy parchalarning ilk ko'rinishlari ham asarning taixiy- badiiy-ilmii qiymatini oshiradi. Shunday janrlardan biri

30-Sentabr, 2024-Yil

musammat janri asar qimmatini yanada oshiradi. Musammat janrining ba'zi turlari ilk bor ushbu asarda uchraydi.

Xulosa qilib aytganda, Nosiruddin Burhonuddin Rabg'uziyning "Qisasi Rabg'uziy" asari adabiyotimiz tarixida o'ziga xos o'ringa ega hisoblanadi. Asar o'zining ma'rifiy – tarbiyaviy hamda badiiy- estetik ahamiyati bilan hozirgi avlodlar ma'naviy kamoloti uchun ham qadrlidir.

Qissalar mavzu jihatdan rang-barang. Olamdagi butun mavjudot egasi bo'lgan Ollohni ulug'lash, payg'ambar hayotiga doir lavhalarni eslash, kamtarinlik va takabburlik, ota-ona va farzand munosabatlari, vatan va mehnatsevarlik, erk va adolat, do'stlik va hamjihatlik, urush va tinchlik kabilar shular jumlasidandir. Asarda shunday bir jumla borki, u asar mavzusini aniqlash imkonini beradi:

«Dunyoga boring, menga toat qiling, ma'siyatdan yig'iling, qon to'kmang, xamr ichmang, xalq orasida ko'ni hukm qiling, zino qilmang, xiyonat qilmang». Kuchsizlarga ozor yetkazmaslik va inson shahvoniy hislarga berilmasligi, bu yo'lda yurganlarga sharmandalik, yuzi qarolik, azob-uqubat yetishi aytiladi. Islomda xamr (aroq) ichish man qilinadi. Chunki u ko'p yomon ishlarga sabab bo'ladi. Qon to'kish, besabab bironi o'ldirish ham islomda qoralanadi.

Omonatga xiyonat qilmaslik olijanob fazilat. Adabiyotning vazifasi komil insonni tarbiyalashdan iborat. Har bir asar insonlarni yaxshilikka, sabr- toqat va baxtga yetaklashi lozim.

Shu qatorda, "Qisasi Rabg'uziy" asari o'zining ma'rifiy – tarbiyaviy hamda badiiy-estetik ahamiyati bilan hozirgi avlodlar ma'naviy kamoloti uchun ham qadrlidir.

REFERENCES

1. Uraeva, D. S., Sharipova, M. B., Zaripova, R. I., & Nizomova, S. S. (2020). THE EXPRESSION OF THE NATIONAL TRADITIONS AND BELIEFS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 469-472.
2. Sharipova, M. B., & Nizomova, S. S. (2018). The artistic image of the image of " water" in the poem. *ученый xxi века*, 11, 75.
3. Рахимов, Ф. Б., & Шарипова, М. Б. (2020). Место инноваций в решении современных проблем непрерывного образования. *Academy*, (5 (56)), 38-40.
4. Шарипова, М. Б., & Садуллоева, М. Б. К. (2020). Профессия «учитель» и её роль в обществе. *Проблемы педагогики*, (1 (46)), 24-25.
5. Ахмедова, М. Ш., & Шарипова, М. Б. (2016). Воспитание ребенка на основе народных традиций. *Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.*, 118.

30-Sentabr, 2024-Yil

6. Шарипова, М. Б., & Мустакимова, Г. А. (2019). Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы. *Вестник магистратуры*, (10-5 (97)), 48-49.
7. Шарипова, М. Б., & Муродова, Ш. Ш. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *Научный журнал*, (9 (54)), 32-34.
8. Шарипова, М. Б. (2020). Саъдуллаева МБК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6), 51.
9. Шарипова, М. Б., & Ашурова, Ф. А. (2020). Межличностные отношения в дошкольном возрасте. *Вестник магистратуры*, (1-5 (100)), 35-36.
10. Sharipova, M. (2020). " Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Шарипова, М. Б., & Истамова, З. (2020). Особенности этического воспитания детей дошкольного возраста. *Вестник магистратуры*, (1-5), 39.
12. Vaxshilloeyvna, M. S., & Shuhratovna, M. S. (2021). Description and interpretation of wedding customs in the epic " Alpomish". *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
13. Ravshanova, S. M. G. F. Q., & XOSLIGI, Q. D. O. Z. (2021). MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress.–2021*, 7.
14. Sharipova, M. (2020). O'lmas an'ana va marosimlar-ma'naviyatimizning nodir hazinasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
15. Sharipova, M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova, X. A. L. Q., & IFODASI, D. *Scientific progress*. 2021.№ 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlaridasovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-alpomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12.2021).
16. Sharipova, M. B. (2021). Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 7.
17. Sharipova, M. B., Muslimova, L. M. Q., & XALQ, D. O. R. A. A. (2021). HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
18. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. (2019). Модульное обучение в системе образования. *Вестник магистратуры.–2019*, 4-3.

30-Sentabr, 2024-Yil

19. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
20. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. (2021). ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ. *Вестник науки и образования*, (16-2 (119)), 106-108.
21. Sharipova, M. (2021, September). YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU, Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 116-117).
22. MA'NAVIY YARVA, O. R. D. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
23. Шарипова, М. Б., & Саидова, Д. Х. К. (2020). Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье. *Проблемы педагогики*, (3 (48)), 31-32.
24. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). ALPOMISH. *DOSTONI-BADIY BARKAMOL ASAR//Scientific progress*, (7).
25. Шарипова, М. Б. (2020). Ньёматова ШН ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *Вестник магистратуры*, (3-3), 102.
26. Vaxshilloevna, S. M. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
27. Sharipova, M. B., & Jalolova, S. Z. Q. (2021). HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1114-1119.
28. Sharipova, M. (2023). РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА В ОБОГАЩЕНИИ ЖЕНСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 31(31).
29. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).

30-Sentabr, 2024-Yil

30. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH